

JANUBIY OROLBO‘YI XALIQLARINING TARIXINI O‘RGANISHDA NUMIZMATIK MANBALARNING AHAMIYATI

O‘Z RFA Milliy Arxeologiya Markazi tayanch doktoranti Azatov Allayar

Janubiy Orolbo‘yi o‘zining boy tarixi hamda o‘ziga xos madaniyati va ma‘naviy tarixida o‘z o‘rnini egallaydi. Janubiy Orolbo‘yi xalqlari tarixini o‘rganishda yozma va arxeologik ma‘lumotlar bilan birga numizmatik ma‘lumotlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. XX asrning 30-yillaridan to hozirgi kungacha Orolbo‘yida olib borilgan keng ko‘lamli dala izlanishlari natijasida arxeologik ma‘lumotlar bilan bir qatorda yangi numizmatik ma‘lumotlar ham to‘plangan.

Numizmatik ma‘lumotlar qadimgi va o‘rta asrlarda Janubiy Orolbo‘yi xalqlarining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, tanga-pul tizimi va siyosiy jarayonlar haqida ma‘lumot beradigan ilmiy manbalar hisoblanadi. S.P.Tolstov boshchiligidagi Xorazm arxeologiya-etnografik ekspeditsiyasining Janubiy Orolbo‘yi kompleks izlanishlari natijasida qadimgi davlat tuzilmalari, ijtimoiy-iqtisodiy muammolari, siyosiy jarayonlar, ko‘chmanchi qabilalar bilan aloqalar va savdo-sotiq muammolari o‘rganildi. Yo‘qorida ko‘rsatilgan masalalarni o‘rganishda to‘plangan numizmatik ma‘lumotlarning ahamiyati katta.

Xorazm arxeologiya-etnografik ekspeditsiyasida ko‘p yillar davomida arxeologik izlanishlar olib borgan B.I.Vaynbergning xulosasidan Xorazmning islomga kirgan davridagi tangalari o‘rganilgan. B.I.Vaynbergning xulosasidan yozilgan fundamental ilmiy mehnatida Xorazmda tangalarning paydo bo‘lgani, tangalarga tushirilgan tamg‘alar, ularning tiplari, Xorazm shohlari dinastiyasining kelib chiqishi, afrigiylar davridagi hukumdorlar va ularning unvonlari (titullari), shuningdek, xronologiyasi bilan bog‘liq bo‘lgan ilmiy masalalar bayon etilgan. [1, C. 9-91]. Shuningdek, B.I.Vaynberg numizmatik ma‘lumotlar asosida Xorazmning janubdagi qo‘shni davlatlari Parfiya, Kushon, Sasaniylar va Eftaliylar bilan madaniy va siyosiy aloqalari o‘rganildi. Abu Rayhon Beruniyning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar " kitobida Xorazmning Afrig dinastiyasining 22 hukumdorini ko‘rsatgan bo‘lib, B.I.Vaynberg hukumdorlarga

tegishli tangalar, ularda tasvirlangan ko‘rinishlarning xronologiyasi masalasi ko‘rib chiqilgan.

Xorazmning o‘rta asrlardagi pul qo‘lqoplari va tangalari tarixini o‘rganishda G.A.Fedorov-Davidovning mehnatlari muhim o‘rin tutadi [5, S. 239-246, 6, S. 179-224]. Ayniqsa, u Xorazmning Oltin Orda davridagi pul-tangalarini o‘rgangan. Janubiy Orolbo‘ylariga mo‘g‘ullarning bosqinshiligidan song Xorazmda tanga reformalari va siyosiy o‘zgarishlar yuz bergan. bo‘lib, bu tarixiy proseslarni o‘rganishda tangalar numizmatik manba sifatida katta ahamiyatga ega. G.A.Fedorov-Davidov Xorazmdagi XII-XIV asrlarida siyosiy o‘zgarishlar, tanga-pul tizimi, tangalarni o‘rganish texnologiyasi kabi muhim masalalarni o‘rgangan.

Xorazm mamlakati XI asrning ikkinchi yarmida va XI asrning boshlarida Anushteginlar davri davrida O‘rta Osiyodagi eng yirik va qudratli davlatga aylanadi. Bu davrda davlatda pul muomalasi yangi bosqichga ko‘tarildi va islohotlar amalga oshirildi. B.S.Saypanovning rahbarligida Anushteginlar davridagi Xorazm shohlari mamlakati pul tizimi va tanga bo‘yicha ko‘p yillar davomida izlanishlar olib borildi. Janubiy Orolbo‘yi bo‘ylab bir qator arxeologik yodgorliklardan topilgan materiallarda Xorazmning XII-XIII asrlarda siyosiy tarixi, Xorazmning Seljukiylar davlati bilan aloqalari va mustaqillik uchun kurashlari kabi siyosiy jarayonlarni o‘rgandi. [3, C. 103-122, 4, C. 102-112].

Xorazmda o‘rta asrlarning boshlarida Kushon davlatining parchalanishidan so‘ng, Xorazmda muhim siyosiy jarayonlar yuz berdi, Janubiy Orolbo‘yi bo‘ylab feodal aloqalarning joylashuvi, Markaziy Osiyoga ko‘chib o‘tgan turkiy qabilalar migratsiyasi yuz berdi. Ayniqsa, bu davrda Xorazmda yangi dinastiya rahbarligida yangi davlat paydo bo‘ldi. Bugungi kungacha tarixiy ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, mamlakatga Afrigdiy I ning ta‘sirini o‘tkazgan ushbu dinastiya o‘z nomi bilan Afrigiylar deb nomlangan

Biroq, keyingi yillarda E. V. Rtveladzaning numizmatik izlanishlarida, bu dinastiyaning hukmdori Afrig emas, balki Vazamar bo‘lganligi va o‘z nomidan tangalar chiqarganligi haqida ilmiy taxminlar bildirilgan [2, S. 94-100]. [2, C. 94-100]. Janubiy Orolbo‘yi hududidagi arxeologik yodgorliklardan hukumdor Vazamarga tegishli tangalar topildi.

Umumiy aytganda, Janubiy Orolbo‘yi xalqlarining qadimgi va o‘rta asrlar tarixini o‘rganishda arxeologik ma‘lumotlar bilan bir qatorda numizmatik ma‘lumotlar muhim ahamiyat kasb etmaydi. Ayniqsa, siyosiy jarayonlarni muhokama qilishda, davlat iqtisodiyotiga ta‘sir ko‘rsatgan pul tizimining tarixini o‘rganishda tengalar ma‘lumotlar sifatida ko‘rib chiqiladi..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вайнберг Б.И. Монеты Древнего Хорезма. М., «Наука», 1977.
2. Ртвеладзе Э.В. Некоторые аспекты политической и династийной истории государства Вазамаридов (Афригидов) // Хорезм в истории государственности в Узбекистане. Т., 2013. С. 94-100.
3. Сайпанов Б.С. Новые данные к политической истории Хорезма конца XI – 70-х годов XII в. (Опыт историко-нумизматического исследования). Археологические исследования в Каракалпакии. Т., «Фан», 1981. С. 103-122.
4. Сайпанов Б.С. Из истории Хорезм конца XII века. Археология Приаралья. Вып. II. Т., 1982. С. 102-112.
5. Федоров-Давыдов Г.А. Монетная система Хорезма XIV века // Советская археология. М., 1957. №2. С. 239-246.
6. Федоров-Давыдов Г.А. Нумизматика Хорезма золотоордынского периода // Нумизматика и эпиграфика. М., 1965. Т. V. С. 179-224.